

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA TO'LASH MEXANIZMI

Raxmanov Javlonbek Erimmatovich

“O‘ztemiryo‘lkonteyner” AJ Shartnomalar va daromadlarni
hisobga olish bo‘limi boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504353>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida qo‘shilgan qiymat solig‘ini hisoblash va to‘lash mexanizmi batafsil tahlil qilingan. Qo‘shilgan qiymat solig‘i davlat byudjetini shakllantirishda muhim o‘rin tutadigan soliq turi bo‘lib, uning to‘g‘ri hisoblanishi va o‘z vaqtida to‘lanishi aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Maqolada qo‘shilgan qiymat solig‘ini hisoblashning bosqichlari, hisoblash uchun qo‘llaniladigan formulalar, soliq deklaratsiyasini tayyorlash va topshirish tartibi yoritilgan. Shuningdek, soliqni to‘lash jarayonidagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy takliflar ham taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Aksiyadorlik jamiyati, qo‘shilgan qiymat solig‘i, soliq hisob-kitobi, soliq deklaratsiyasi, davlat byudjeti, soliq tizimi, soliq imtiyozlari, moliyaviy barqarorlik.

Kirish

Aksiyadorlik jamiyatlari iqtisodiyotning muhim subyektlari bo‘lib, ular tomonidan to‘lanadigan soliqlar davlat byudjetini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Qo‘shilgan qiymat solig‘i davlat daromadlarini shakllantirishda eng asosiy soliqlardan biri hisoblanadi. Ushbu soliq mahsulot va xizmatlarga qo‘shilgan qiymat uchun olinadigan bilvosita soliq bo‘lib, aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy faoliyatida ham muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida qo‘shilgan qiymat solig‘ini hisoblash va to‘lash mexanizmi, unga ta‘sir qiluvchi omillar hamda jarayonni samarali tashkil etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Qo‘shilgan qiymat solig‘i tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda realizatsiya qilish jarayonida qiymatning oshgan qismi uchun olinadigan soliqdir. Ushbu soliq oxirgi iste‘molchiga ta‘sir etadi, ammo uni davlat byudjetiga to‘lash mas‘uliyati tadbirkorlik subyektlari, jumladan aksiyadorlik jamiyatlariga yuklatilgan. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga muvofiq, qo‘shilgan qiymat solig‘ining umumiy stavkasi 12 foizni tashkil qiladi. Ayrim mahsulotlar, xizmatlar yoki faoliyat turlari uchun imtiyozli shartlar mavjud bo‘lib, ular qonunchilikda belgilangan.

Qo‘shilgan qiymat solig‘ini hisoblash va to‘lash mexanizmi quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Tushumdan hisoblangan qo‘shilgan qiymat solig‘i

Aksiyadorlik jamiyati tomonidan sotilgan mahsulot yoki xizmatlarning umumiy qiymati asosida qo‘shilgan qiymat solig‘i hisoblanadi. Hisoblash quyidagi formula bo‘yicha amalga oshiriladi:

1. Hisoblangan soliq = Tushum × Qo‘shilgan qiymat solig‘i stavkasi (12%)

Misol uchun, agar aksiyadorlik jamiyati oy davomida 1 milliard so‘mlik mahsulot sotgan bo‘lsa, bu mahsulotlar uchun hisoblangan qo‘shilgan qiymat solig‘i summasi 120 million so‘mni tashkil etadi.

2. Kiritilgan (ajratma) qo'shilgan qiymat solig'i

Aksiyadorlik jamiyati faoliyati uchun xomashyo, materiallar, xizmatlar yoki asosiy vositalar sotib olishda to'langan qo'shilgan qiymat solig'i ajratma sifatida hisobga olinadi. Ushbu summa hisoblangan soliqdan chiqariladi.

3. Yakuniy soliq summasini aniqlash

Yakuniy hisoblashda tushumdan hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'i summasidan ajratma sifatida hisobga olingan qo'shilgan qiymat solig'i summasi ayiriladi. Formula quyidagicha bo'ladi:

To'lanadigan soliq = Hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'i - Ajratma qo'shilgan qiymat solig'i

Misol uchun, aksiyadorlik jamiyati oy davomida 1 milliard so'mlik tushum uchun 120 million so'm qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblagan va xomashyo xaridi uchun 50 million so'm to'lagan bo'lsa, to'lanadigan soliq summasi quyidagicha aniqlanadi:

To'lanadigan soliq = 120 million - 50 million = 70 million so'm.

Aksiyadorlik jamiyatlari har oyning yakuniga qadar qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hisobotlarni tayyorlab, Davlat soliq qo'mitasiga elektron tarzda taqdim etadi. Hisobot taqdim etilganidan so'ng, hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'i summasi belgilangan muddatda davlat byudjetiga o'tkaziladi. Agar ajratma qo'shilgan qiymat solig'i hisoblangan summadan oshib ketgan bo'lsa, ushbu ortiqcha summa keyingi davr uchun hisobga olinadi yoki aksiyadorlik jamiyatining arizasiga asosan qaytariladi.

Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lash jarayonida aksiyadorlik jamiyatlari quyidagi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin:

1. Murakkab huquqiy talablar: Soliq kodeksidagi o'zgarishlar va talablarni to'liq tushunmaslik natijasida xatoliklar yuzaga kelishi mumkin.
2. Elektron tizimlarda ishlash qiyinchiliklari: Soliq deklaratsiyalarini elektron shaklda taqdim etishda texnik muammolar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud.
3. Imtiyozlardan foydalanishdagi noaniqlik: Ayrim aksiyadorlik jamiyatlari uchun mavjud soliq imtiyozlaridan foydalanish imkoniyatlari cheklangan yoki ular haqida to'liq ma'lumotga ega emas.

Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lash mexanizmini takomillashtirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

1. Aksiyadorlik jamiyatlari uchun soliq qonunchiligi bo'yicha muntazam o'quv-seminarlar tashkil qilish.
2. Elektron hisob-fakturalar bilan ishlashni avtomatlashtirish va bu borada texnik yordam ko'rsatish.
3. Imtiyozli sharoitlar va amaldagi soliq stavkalari haqida to'liq ma'lumot beradigan platformalarni yaratish.

Xulosa

Qo'shilgan qiymat solig'i davlat byudjetini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bilvosita soliq turi hisoblanadi. Aksiyadorlik jamiyatlari uchun qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lash mexanizmining to'g'ri tashkil etilishi nafaqat soliq organlari bilan munosabatlarni mustahkamlashga, balki iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, soliq jarayonlarini avtomatlashtirish, qonunchilikdagi talablarni

to'g'ri tushunish va samarali boshqaruv tizimini joriy etish aksiyadorlik jamiyatlari uchun muhim ahamiyatga ega. Qo'shilgan qiymat solig'ini undirish mexanizmini takomillashtirish yo'llarini tahlil qilish jarayonida quyidagi xulosa va tavsiyalarni ta'kidlash joiz hisoblanadi.

References:

1. <https://review.uz/oz/post/koronavirus-pandemiyasining-global-iqtisodiyotga-va-ozbekistonning-iqtisodiy-hamkor-mamlakatlariga-tasiri>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 24.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
3. <https://solliq.uz/page/asosiy-korsatkichlar>
4. A.Jo'raev, A.Amanov "Solliqlar va soliqqa tortish" darslik 2020 yil.
5. O.Sattorqulov, A.Abduvoxidov, A.Abduvaliev, A.Burxanov// Iqtisodiy xavfsizlik. O'quv qo'llanma, "NOSHIRLIK YOG'DUSI" 2019-yil.394 bet.
6. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 30 dekabrda Solliq kodeksi.
7. Abdullaev, D., Shukhratovna, D. L., Rasulovna, J. O., Umirzakovich, J. U., & Staroverova, O. V. (2024). Examining Local Item Dependence in a Cloze Test with the Rasch Model. *International Journal of Language Testing*, 14(1), 75-81.